

DAVLAT BOSHQARUV ORGANIDA AUDITNING ZAMONAVIY ME'YORIY-USLUBIY BAZASINI SHAKLLANTIRISHDA TASHQI DAVLAT AUDITI (NAZORATI) TUSHUNCHALARINING O'RNI VA AHAMIYATI.

Butayorov Urol Usmon ugli

Kirish

Davlat boshqaruv organlarida auditning zamonaviy me'yoriy-uslubiy bazasini shakllantirish - bu murakkab va muhim jarayon bo'lib, u davlatning samarali faoliyat yuritishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ushbu jarayonda tashqi davlat auditi (nazorati) tushunchalarining o'rni va ahamiyati alohida e'tiborga loyiq.

Zamonaviy sharoitda davlat boshqaruvi tizimining shaffofligi, samaradorligi va hisobdorligi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa o'z navbatida, davlat mablag'laridan oqilona foydalanish, moliyaviy intizomni mustahkamlash va korrupsiyaga qarshi kurashish kabi masalalarni dolzarb qiladi. Aynan shu nuqtai nazardan, tashqi davlat auditi tushunchalari me'yoriy-uslubiy bazaning shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

Tashqi davlat auditi nafaqat nazorat vositasi, balki davlat boshqaruv organlarining faoliyatini takomillashtirish va rivojlantirish uchun muhim mexanizm hisoblanadi. U xalqaro standartlarga muvofiq audit tizimini shakllantirish, ichki nazorat tizimlarini takomillashtirish va umumiy boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Asosiy qism

O'zbekistonning o'ziga xos xususiyati ichki moliyaviy audit bo'yicha mustaqil byudjet organi maqomini tan olishdir, bu esa o'z navbatida uning me'yoriy va uslubiy bazasining xususiyatlarini belgilaydi.

Ichki moliyaviy audit natijalari va xulosalariga ko'ra, tekshirilayotgan sub'ekt rahbariyati ichki jarayonlar qay darajada to'g'ri tashkil etilganligi, foydalanilgan mablag'lar (birinchi navbatda, byudjet mablag'lari) samarali, tejamkor va byudjet jarayonining maqsad va vazifalariga muvofiq samarali sarflanganligi to'g'risida zarur kafolatlar va tavsiyalarni oladi.

Alohida, muassasadagi joriy ichki nazorat qanchalik etarli ekanligi va joriy faoliyatga aylantirilgan Budjet risklari nazorat qilinishi va boshqarilishi haqida savol tug'iladi.

Ichki moliyaviy auditga oid mavjud g'oyalar xilma-xilligini 6-rasmda umumlashtirish mumkin.

1-rasm – Ichki moliyaviy auditning asosiy xususiyatlari Manba: muallif tomonidan tuzilgan

Agar biz O'zbekiston Respublikasining davlat sektorida ichki moliyaviy auditning mazmuni va funktsiyalarini belgilaydigan dastlabki umumiy uslubiy asosni topishga harakat qilsak, unda, shubhasiz, quyidagi manbalarni aniqlash mumkin (2-rasm).

Ushbu manbalarning kombinatsiyasi kategorik, kontseptual, me'yoriy elementlar va instrumental qarorlar birgalikda ichki moliyaviy audit bo'yicha milliy standartlar tizimining tarkibi va mazmunini va ichki normativ-huquqiy hujjatlarning butun majmuasini belgilaydigan byudjet jarayonining alohida sub'ektlari darajasida

ichki moliyaviy audit tizimlarining mustaqil ishlashi to'liq mazmunli tasavvurni yaratadi..

2-rasm – O’zbekiston Respublikasining ichki moliyaviy auditning uslubiy asoslarining asosiy manbalari Manba: muallif tomonidan tuzilgan.

Shu bilan birga, shuni tushunish kerakki, byudjet va idoraviy tartibga solishning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, ushbu manbalarning barchasi tashkiliy-uslubiy ta'minot mazmunini bir xilda belgilamaydi.

Ushbu ish muallifining fikriga ko'ra, bu erda hal qiluvchi ta'sir mahalliy davlat auditi (nazorati) standartlari va O'zbekiston Hisob palatasining uslubiy materiallari, shuningdek, INTOSAI xalqaro standartlar tizimi va davlat auditini o'tkazish bo'yicha ko'rsatmalar bo'ladi. Ushbu xulosa quyidagi asoslarga asoslanadi:

1. Ichki moliyaviy audit asosan audit va tegishli faoliyat sifatida qaraladi. Davlat auditining mahalliy va xalqaro standartlari batafsil ishlab chiqilgan bo'lib, ular hujjatlashtirilgan, asoslantirilgan va isbotlangan uzoq muddatli real qo'llash amaliyotiga asoslanadi.

2. Mahalliy va xalqaro davlat auditi standartlari davlat sektorining maqsad va ehtiyojlarini inobatga olgan holda maqsadli ishlab chiqilgan bo'lsa, dastlab ichki nazorat va risklarni boshqarish tizimlarini yaratish bo'yicha COSO uslubiy materiallari hamda Ichki auditorlar institutining professional standartlari va umumiy boshqaruv amaliyotlari bo'yicha, ko'proq tijorat sektorida foydalanishga qaratilgan ilg'or tajribalariga e'tibor qaratildi.

3. O'zining asl mohiyatiga ko'ra, ichki moliyaviy audit ma'lum darajada, birinchi navbatda, uning samaradorligini baholash nuqtai nazaridan tashqi davlat auditining sub'ektlaridan biri sifatida ishlaydi. Shu bilan birga, INTOSAI ichki auditorlarni davlat sektorining ishonchliligi va samaradorligini oshirishning muhim elementi sifatida aniq ko'rib, ularning tashqi davlat auditi organlari bilan muntazam o'zaro hamkorligi va muvofiqlashtirilishi zarurligini qayd etadi.

Shuning uchun quyida biz ichki moliyaviy audit tizimini tashkiliy-metodik ta'minlashni rivojlantirishning zamonaviy bazasini shakllantirishga birinchi navbatda dastlabki ikki manbaning ta'sirini belgilovchi asosiy fikrlarni batafsil ko'rib chiqamiz.

Mahalliy davlat auditi tizimining bevosita huquqiy asosi tegishli fundamental qonun hujjatlariga (Budjet kodeksi, Hisob palatasi to'g'risidagi qonun, boshqa qonun hujjatlari) asoslanishiga qaramay, ushbu sohaga uslubiy jihatdan ahamiyatli ta'sir ko'rsatmoqda. Tegishli xalqaro shartnomalar va hujjatlar asoslari va bo'lishi kerak bo'lgan ajralmas xalqaro tamoyillar INTOSAI va EUROSAI xalqaro moliya institutlarining ishlanmalarida belgilangan tamoyillar moliyaviy auditning yuqori organi va davlat moliyasi ustidan nazoratning asosiy davlat instituti bo'lgan davlat auditi sub'ektlarini yaratishda rahbarlik qilish uchun qo'llaniladi. Bular, birinchi navbatda, Lima deklaratsiyasi, Meksika deklaratsiyasi va X EUROSAI kongressi, INTOSAI 2020 yilgi Moskva deklaratsiyasi.

O'rnatilgan xalqaro amaliyot auditning uchta asosiy turini ajratishni o'z ichiga oladi: moliyaviy, muvofiqlik va samaradorlik yoki pul uchun qiymat auditi. Bundan tashqari, INTOSAI ekspertlari muvofiqlik auditi va samaradorlik auditi elementlarini bitta audit topshirig'ida birlashtirishni o'z ichiga olgan, birlashtirilgan audit deb ataladigan tekshiruvlarga ruxsat beradi. INTOSAI ishlanmalari direktiv xarakterga ega emas, balki ko'proq tavsiyaviy, namunaviy xarakterga ega bo'lgan qandaydir asosli ishlanmalar sifatida qaraladi. SAIlarning o'zlari e'lon qilingan maqsadlari va vazifalaridan kelib chiqib, o'z vakolatlari doirasidagi audit turlarini mustaqil ravishda belgilaydilar .

O'zbekiston Respublikasi hududida Hisob palatasi faoliyatida qo'llaniladigan o'xshash tamoyillar va yondashuvlar o'xshashlik bilan ishlaydi. O'zbekiston respublikasining Budjet kodeksining, Hisob palatasi to'g'risidagi milliy qonunning qoidalariga qo'shimcha ravishda, ular Hisoblar faoliyatining deyarli barcha sohalarini qamrab oluvchi davlat auditi standartlari va tegishli uslubiy materiallar to'plamini o'z ichiga oladi. Rasmiy ravishda Hisob palatasi faoliyatiga taalluqli hujjatlar hal qiluvchi ahamiyatga ega emas va ichki moliyaviy audit tizimlari faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatmaydi, biroq ulardagi ko'plab atamalar, tushunchalar va qoidalar muhim uslubiy asosni tashkil etadi, bu esa asosan ichki moliyaviy audit standartlari mazmuni va ularni amalda joriy etish amaliyoti ikkala moliyaviy auditni ham belgilaydi.

Umumiy qabul qilingan xalqaro amaliyotga ko'ra, moliyaviy audit davlat organlari tomonidan sarflangan mablag'lar bo'yicha moliyaviy hisobotlarning ishonchliligini (ya'ni Budjetdan ajratilgan mablag'lar doirasida to'g'ri sarflanishini) va taqdim etilgan moliyaviy hisobotlarning haqqoniy aks ettirilishini hamda soliq to'lovchilar hamjamiyati sifatida butun jamiyat o'rtasidagi agentlik munosabatlarida haqiqiy va adolatli vakillikni ko'rsatish. Aynan mana shu konseptual asosda moliyaviy audit subyekti sifatida faoliyat yurituvchi davlat boshqaruv organlari ham

o'zlarining ichki auditini o'tkazishlari haqidagi g'oya shakllandi. Shunga ko'ra, ichki audit sifatini baholash tizimli tashqi auditning bir qismi bo'lgan tijorat sektorida moliyaviy auditning mazmuni haqidagi klassik g'oya bilan bevosita o'xshashlik qurilgan.

Shunga o'xshash, garchi mutlaqo bir xil bo'lmasa-da, uslubiy pozitsiya O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasining hujjatlarida mavjud bo'lib, u erda moliyaviy audit (nazorat), auditning asosiy turlaridan biri hisoblanadi va SGA ga muvofiq, moliyaviy operatsiyalar, Budjet hisobi va hisobotlarining ishonchliligini tekshirishning bir qismi moliyaviy audit sifatida ishlatiladi. Moliyaviy audit jarayonida Hisob palatasi vakolatlari doirasida Budjet qonunchiligiga, shuningdek, Budjet munosabatlarini tartibga soluvchi normativ hujjatlarga rioya etilishi tekshiriladi .

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Davlat boshqaruv organida auditning zamonaviy me'yoriy-uslubiy bazasini shakllantirishda tashqi davlat auditi tushunchalarining o'рни va ahamiyati beqiyos. Bu tushunchalar davlat mablag'laridan samarali foydalanish, xalqaro standartlarga muvofiq audit tizimini yaratish va ichki nazoratni takomillashtirishga xizmat qiladi. Tashqi audit tushunchalari davlat organlarining hisobdorligi va shaffofligini oshiradi, moliyaviy intizomni mustahkamlaydi va korrupsiyaga qarshi kurashishga yordam beradi. Shuningdek, audit jarayonlarini standartlashtirish va sifatini oshirishga imkon yaratadi. Umuman olganda, bu tushunchalarning me'yoriy-uslubiy bazaga kiritilishi davlat boshqaruvi tizimining samaradorligini oshirish va modernizatsiya qilishga olib keladi, bu esa mamlakatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining "Davlat moliyaviy nazorati to'g'risida"gi Qonuni, 2004-yil 26-avgust.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasining faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni, 2019-yil 19-sentyabr.
3. Azizov U.U. "Davlat moliyaviy nazorati". Darslik. – Toshkent: "Iqtisod-Moliya", 2018.
4. Mehmonov S.U. "Davlat auditi nazariyasi". O'quv qo'llanma. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2019.
5. Ibragimov A.K., Sugirbaev B.B. "Byudjet nazorati va auditi". Darslik. – Toshkent: "Iqtisodiyot", 2020.
6. INTOSAI (Oliy audit institutlari xalqaro tashkiloti) standartlari, 2019-yil nashri.
7. Alimov B.B. "Davlat auditi: xalqaro tajriba va O'zbekistonda qo'llash istiqbollari". Monografiya. – Toshkent: "O'zbekiston", 2021.
8. Qodirov A.Q., Qoraboyev M.Q. "Davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish yo'nalishlari". Ilmiy maqola, "Moliya" jurnali, 2022-yil 3-son.
9. Haydarov N.H. "Davlat sektorida audit". O'quv qo'llanma. – Toshkent: "Ta'lim", 2020.